

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

FORMAÇÃO DE FILÓSOFOS COMO FINALIDADE DO ENSINO FILOSÓFICO? A CONCEPÇÃO MORALISTA DO PITAGORISMO DE HOBART HUSON E A CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA DO PLATONISMO DE JULIUS STENZEL

Gustavo Altmüller – PUC- CAMPINAS (altmullergustavo@gmail.com)
Gabriel Henrique Leite da Silva – UBC – Mogi das Cruzes (gabrielh.silva@outlook.pt)

E-mail para contato: altmullergustavo@gmail.com

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001

Eixo Temático: Filosofia e Sociologia: Políticas e Práticas no Ensino

DOI: 10.5281/zenodo.11156044

RESUMO

O presente artigo, por meio de metodologia bibliográfica qualitativa, investiga se o modo pelo qual e a finalidade para qual a formação Filosófica, com suas políticas e práticas de ensino internas, possuíam particularidades no pensamento Pitagórico, segundo Hobart Huson e, em caso de resposta afirmativa, se é comparável a certos preceitos do pensamento Platônico conforme elaborado por Julius Stenzel. Ademais, no segundo momento, o artigo também se propõe a problematizar a relação entre a concepção subjetivista de Filosofia na modernidade e a Barbárie interior relatada por Rufino, valendo-se de suas leituras de Mattéi, a fim de entender possíveis colaborações que o Pitagorismo tem a oferecer à Educação Filosófica atual.

Palavras-chave: Pitagorismo. Hobart Huson. Filosofia, Educação e Moral.

ABSTRACT

This article, through qualitative bibliographic methodology, investigates whether the manner and purpose of Philosophical education, with its internal teaching policies and practices, exhibited particularities in Pythagorean thought according to Hobart Huson. In the event of an affirmative response, it also examines whether these are comparable to certain aspects of Platonic thought as elaborated by Julius Stenzel. Furthermore, in a second phase, the article aims to problematize the relationship between the subjectivist conception of Philosophy in modernity and the inner Barbarism reported by Rufino, drawing on his readings of Mattéi, in order to understand potential contributions that Pythagoreanism has to offer to current Philosophical Education.

Keywords: Pythagoreanism. Hobart Huson. Philosophy, Education, and Morality.

1. INTRODUÇÃO

Dentre as múltiplas e caóticas faces do Século XX, o empenho hermenêutico dedicado às obras da Filosofia Grega certamente se apresenta como águas relativamente calmas. Emprega-se aqui a relativização, à medida que, a despeito dos calorosos debates sobre a cultura grega, esses são maximamente pacíficos em comparação aos conflitos armados da primeira metade do século. A denúncia deste contraste, nesse sentido, já fora realizada por Jaeger, cujo refúgio aos Estados Unidos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

durante a Segunda Guerra Mundial permitiu-lhe a revisão de sua obra mais conhecida (Paideia) e, com efeito, sua erudição sobre a cultura grega fez com que constatasse: "a acrópole do Espírito Grego se ergue como um símbolo de fé sobre o vale de morte e destruição que pela segunda vez, na mesma geração, atravessa a humanidade doente" (Jaeger, 1942, p. 7, tradução nossa). Extraí-se, pois, a compreensão segundo a qual a Educação, porquanto reflita a antropologia de dado grupo de educadores, seja um meio através do qual a barbárie moderna possa ser evitada. Por conseguinte, se o Século XXI desvela indícios de emular as tensões do passado, faz-se evidente e, também, crucial o dever de prestar a devida atenção à constatação de Jaeger supracitada. No entanto, o foco no Espírito Grego não deve ser ingênuo e preso a um vácuo anistórico e acultural. Isto é, as condições histórico-culturais desta época devem ser compreendidas, a fim de extrair, na Sabedoria passada, lições valiosas ao futuro da educação.

Em virtude da situação acima descrita, o presente artigo circundará sobre a questão da formação Filosófica, ou seja, a educação destinada àqueles pretendentes a tornarem-se Filósofos. Destarte, porém, esta escolha exige uma advertência: qualquer sentimento de arbitrariedade que paire sobre tal recorte epistemológico deve ser imediatamente abandonado. Como indica Riboulet (2020), os grandes educadores gregos são os Filósofos, asserção esta que impele à interpretação da norteação de Jaeger como um esforço para compreender as condições da Pedagogia dos grandes Filósofos gregos. Nesse sentido, as raízes do artigo se fixar-se-ão na tradição Pitagórico-platônica.

O objetivo do presente estudo consiste em desvendar a questão: Qual era o propósito da Educação Filosófica na tradição Pitagórico-platônica e, por extensão, essa realmente simbolizaria uma esperança *olímpico*-biófila após a superfície deprimida que é o "*vale de morte*" moderno?

2. METODOLOGIA

A realização desta tarefa, por sua vez, ocorrerá mediante o emprego da metodologia bibliográfica qualitativa. Expresso de outro modo: a depuração e interpretação das questões colocadas serão mediadas por bibliografias primárias e secundárias escritas por intelectuais competentes e relevantes à problemática

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

descrita. De modo explícito: o ponto de partida para a descrição e compreensão da Pedagogia Pitagórica será a perspectiva Husoniana. No segundo momento, a investigação sobre o Platonismo partirá da concepção Stenzeliana.

Ademais, no que se refere à aplicabilidade moderna destas tradições, tomar-se-ão as contribuições de Sakellariou e Mattéi-Rufino¹ como os centros em torno dos quais orbitarão as demais conclusões e autores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ponto de partida em que se traça o conteúdo desta seção do artigo é a obra de Hobart Huson (1893-1983), filósofo texano. Entre suas contribuições mais relevantes, destacam-se o livro "Pythagoron" (1947) e a fundação do *World Congress of Pythagorean Organizations* (WCPO), em 1955. Respectivamente, a primeira é um texto cujo estilo transita entre as naturezas ensaística e aforística, uma vez que compila, à luz de sua interpretação pessoal, o genuíno conteúdo do Pitagorismo; a segunda, em contraste, sequer é um texto, mas a fundação de uma organização, cujo objetivo central era reunir interessados no estudo do Pitagorismo a fim de apresentarem suas investigações pessoais sobre esta corrente Filosófica.

Ambas as contribuições, ainda que dimensionalmente distintas, estão unidas em virtude da compreensão Husoniana segundo a qual "Pitágoras concebia sua missão nesta vida como a promoção da regeneração moral da humanidade mediante a educação; e ele fundou sua escola como um meio para este fim" (HUSON, 1957, p. 48, tradução nossa). Desvendando o nexos lógico implícito nesta asserção, tem-se que: a filosofia de Pitágoras é, em essência, *Moralista*. Sua escola e, com efeito, sua Filosofia são etapas voltadas à regeneração moral.

Torna-se urgente, porém, estabelecer uma nota sobre a inexistência de uma conotação negativa sobre o termo "moralista". Ou seja, em Huson, a despeito do campo semântico negativo para o qual esta palavra hodiernamente se deslocou, não há o intuito de retoricamente criticar Pitágoras, senão de descrever, de modo elogioso, sua concepção de educação. Nesse sentido, Kathleen Huson Maxwell, filha de Hobart

¹ A opção por esta nomenclatura dá-se pela fusão entre a originalidade de Mattéi (2001) e a interpretação e acréscimos de Rufino em sua dissertação de Mestrado (2004).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Huson, ao decorrer de sua dissertação de mestrado sobre as mulheres Pitagóricas, reproduz, de maneira didática, a concepção de seu pai sobre o Moralismo Pitagórico:

Deve-se notar que os Filósofos que ortodoxamente pertenciam à Escola Pitagórica e suas verdadeiras ramificações eram sinceros Moralistas tanto em ensinamentos quanto em prática. [...] A Filosofia é o conhecimento das coisas eternas e imateriais; e apenas são Filósofos aqueles cujo ideal é a verdadeira virtude e cuja prática é consistente com suas declarações ou pretensões (MAXWELL, p.41-42, tradução nossa).

Subjaz no excerto, não apenas o preceito ético de ortogonalidade entre prática e discurso, isto é, que ambas as dimensões devam congruir na virtude, evitando a hipocrisia advinda de paralelismos entre o que é dito e aquilo que é feito, mas habita no trecho, também, uma condicional cujos desdobramentos resultam em uma complexa Metafísica da Educação: somente é Filósofo quem *a)* perscruta sobre o conhecimento das coisas eternas e imateriais e *b)* quem é moral. Ambos os fatores, à visão de Huson e de sua filha, são fundamentais à compreensão do Pitagorismo. Faz-se crucial, então, a elucidação dos elementos constituintes dessa Metafísica.

De acordo com Huson, a Educação Pitagórica — por ele intitulada de Instrução — é organizada mediante uma divisão tripartite, cujas etapas representam sucessivos melhoramentos qualitativos.

Aprendizado, Conhecimento e Sabedoria são as três divisões da Instrução. O Aprendizado é superficial, e consiste nas coisas que memorizamos e decoramos. Conhecimento é substancial, e consiste nas coisas que conhecemos, não somente nas coisas que acreditamos. Conhecimento é poder: para o bem ou para o mal. Sabedoria supera todas as demais, sendo a essência extraída da experiência. Através da Sabedoria nós entendemos todas as coisas: pela Sabedoria todas as coisas são restauradas (HUSON, 2011, p. 4, tradução nossa).

Conforme a ordenação acima, a primeira etapa, respectivamente, consiste nos instrumentos básicos por meio dos quais a inteligência humana será capaz de perscrutar questões progressivamente mais complexas. A título de exemplo: é impossível investigar cientificamente um objeto cujas propriedades são totalmente desconhecidas. Assim, um conjunto de propriedades deve estar presente na memória humana, ainda que involuntariamente, para iniciar a mera elaboração de hipóteses e, posteriormente, teorias. A segunda etapa, por sua vez, refere-se às técnicas e ciências empíricas. A terceira etapa, e último degrau da Instrução, equivale à participação do homem no aspecto participável da Sabedoria Divina, isto é, uma apropriação limitada e humana da Metafísica.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Faz-se imperativo, aqui, tornar explícitos aspectos latentes e obscuros desta formulação. De início: à proposta Moralista não é apenas coerente, senão necessário que somente o conhecimento seja passível de ser mau. O conteúdo do aprendizado, em si, não pode ser mau, pois sua utilização, na prática, é transmutado para e pressupõe o domínio, ainda que parcial, de uma técnica. Ademais, as ciências empíricas não possuem, em si mesmas, nenhuma propriedade ética. Isso equivale à asserção evidente de que juízos éticos sobre uma dada ciência não se originam do método estrutural desta própria ciência. A título de ilustração: não há nada na própria metodologia de pesquisa química que, em si, condene o uso de produtos químicos para produção de armas químicas, tampouco o uso destas em inocentes. O influxo ético sobre uma dada técnica ou ciência parte, portanto, da consciência moral do sujeito que a conhece e, portanto, é externo à sua metodologia.

Em radical contraste com isso, a Sabedoria nunca pode ser má, à medida em que esta reflete a Divindade. À visão de Huson, a Metafísica dos Pitagóricos não é apenas um estudo sobre a possibilidade da estrutura do real, mas a causa da Regeneração Moral da humanidade: por isso ela tudo restaura.

A Filosofia, então, na concepção de Pitágoras e daqueles que o seguem em sua tradição, é a busca e o amor pela Sabedoria - além disso, é a prática da sabedoria com o objetivo de refletir a imagem de Deus, que é a fonte e origem de toda Sabedoria; e elevar a própria alma à sua 'Alma Divina', e assim alcançar a vida eterna como um Ego espiritual eterno, de identidade individual, crescendo em sua inteligência e capacidades (HUSON, 1970, p. 150, tradução nossa).

A submersão essencial em que o Pitagorismo imergirá, segundo Huson, é, pois, o princípio de que a Sabedoria não é perfeitamente obtível. Este é o reconhecimento básico que, implicitamente, o termo Filosofia carrega: amor pela Sabedoria. A sinceridade dessa filia, por sua vez, desvela-se na prática, constatação cujo sentido equivale à tomada da Filosofia não como um conjunto abstracionista, senão como um Estilo de Vida² direcionado à elevação da alma humana, conquanto nunca tão elevada quanto a de Deus. Com efeito, somente Ele sabe univocamente a essência de todas as coisas, bem como o conjunto da estrutura da possibilidade do real que as, discretamente, permeia. Razão pela qual Pitágoras desenvolve sua Filosofia partindo de compreensões analógicas sobre os Números. Desse modo, o homem participa de uma parte da Sabedoria divina.

2 Terminologia extraída a partir de Platão. República. X. 600b.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Participar vem do latim *participare*, e do *participatio*, participação. Etimologicamente vem de *capio*, *capere*, que da *cipere* e de *partis*, parte, *parte cipere*, sinônimo de *recipere*. Em seu sentido etimológico, participar é receber de outrem algo. Mas o que é recebido é recebido não totalmente (*totaliter*), pois *totaliter recipere* seria receber em totalidade algo (*aliquid*). É intuitivo que o conceito de participar implica um receber parcial de algo (*aliquid*) de outro (*ab alio*). O que participa é o participante, o qual participa do participável (*participabile* = o que pode ser recebido) de outro, o participado. (SANTOS, 1959, p. 48).

Assim, porquanto a Sabedoria, propriamente dita, advenha de Deus, seu conteúdo e decorrências são, por necessidade, bons. Nesta esfera, Huson (1970) advoga em defesa da peculiar tese segundo a qual Pitágoras era Monoteísta; sendo o Deus Pitagórico, ademais, muito similar ao Cristão, conquanto antecedente à Revelação. Portanto, Pitágoras, às normas Husonianas, antecederia aquilo que Copleston (1993) afirma sobre Santo Agostinho: o objetivo é alcançar um Deus pessoal, não um Bem impessoal.³

Faz-se evidente, em virtude do descrito, a exigência Pitagórica pela adequação entre o ordenamento das virtudes sobre a vontade do sujeito e suas ações. Noutros termos: o pretendente à obtenção de algum grau de Sabedoria deve, à medida humana, refletir a Imagem de Deus no que se refere à bondade. Com efeito, disso decorre que elucubrações *simulacrais* a partir das quais o indivíduo assuma, teatralmente, um papel que não reflete o âmago que o verdadeiramente guia não são componentes pertencentes ao Filósofo. A busca pela Verdade, em essência divina, pressupõe a sinceridade. Do contrário, a mera descritibilidade da essência extraída a partir da experiência, elemento epistemologicamente constituinte da Sabedoria, estará sujeita à corrupção por meio do vício da mentira. Ou seja, ser Sábio exige ser capaz de perceber situações concretas, experienciais, existenciais e, a partir destas, sinceramente descrevê-las em termos gerais e, por abstração, abarcar os princípios Metafísicos que façam todo este conjunto ser compreensível⁴. Desse modo, tomando a sinceridade individual como elemento constituinte do método da Educação Filosófica, a fim de evitar "desperdiçar as pérolas com os porcos"⁵, Pitágoras submetia os pretendentes a Filósofos a um processo iniciático.

3 Em inglês, língua na qual Copleston originalmente escreveu, há um jogo de palavras entre "God" e "Good", isto é, entre "Deus" e o "Bem".

4 Em Pitágoras, estes princípios gerais e eternos são os Números enquanto *arithmoi arkhai* (Formas eidéticas, derivadas do Um) (Santos, 2000); A Metamatemática, aqui, concerne as eternas leis ontológico-eidéticas que, por sua vez, levam ao nível máximo de descritibilidade da realidade.

5 Segundo Huson (2011, p. 3), este é um princípio Pitagórico.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A afirmação que encerra o último parágrafo, potencialmente, suscita dúvidas e espantos. O nexos causal, a princípio, não parece favorecer a necessidade lógica da existência de um processo iniciático para adentrar no caminho da Sabedoria, mas sim sugeriria apenas a necessidade de elaborar caminhos à ortogonia moral do sujeito. Sucede, porém, que este pressuposto é o que se entende, em termos gerais, pela iniciação Pitagórica.

Jâmblico (*De Vita Pythagorica*, 17) e Diógenes Laércio (VIII, 10), ambas fontes da antiguidade tardia, relatam a imposição de um processo seletivo aos pretendentes a discípulos de Pitágoras. Esse processo, por sua vez, supostamente duraria entre cinco a oito anos e, enquanto não era finalizado, comporia o ciclo exotérico dos alunos de Pitágoras.

Este grupo, intitulado de *ἀκουσματικοί* (*akousmatikoi*), no que concerne à Instrução, apenas ouviam o ensinamento público e superficial do Filósofo de Samos, garantindo, no primeiro momento, que as pérolas de sua Filosofia não fossem desperdiçadas, escarnecidas ou mal interpretadas.

Dessa forma, era fornecido um conjunto de sabedorias simbólicas e, por natureza, não demonstráveis. Essa instrução sem demonstração e argumento (JÂMBLICO, *DE VITA PYTHAGORICA*, 82), cujo conteúdo deveria ser meditado, visava a formação da capacidade imaginativa e deliberativa do homem: "Aquele que visa conhecer precisa primeiro aprender a imaginar e deliberar. Pois a imaginação é a mãe da deliberação, e o maravilhamento a mãe da Sabedoria. Imaginação é a recordação de estados de espírito, mente e físico precedentes" (HUSON, 2011, p. 6, tradução nossa).

Após o julgamento favorável sobre a conduta do indivíduo e sua aptidão aos estudos, era realizada a inserção dele no grupo esotérico, isto é, iniciado, dos discípulos de Pitágoras. Estes, por sua vez, eram chamados de *μαθηματικοί* (*mathematikoi*). Os graus mais elevados da Instrução eram reservados às pessoas, então, que se provassem dignas.

O processo acima descrito, de maneira discreta e latente, também ocorre nos Versos Áureos (*Χρυσᾶ ἔπη*) dos Pitagóricos. Trata-se de um poema composto por 71 hexâmetros dactílicos, de autoria desconhecida. De acordo com Thom (1995), o texto, em sua estrutura interna, indica o bônus do desenvolvimento das virtudes cultivadas pelo Estilo de Vida Pitagórico e, nesse sentido, revela um sistema de recompensa.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Aos peregrinos que completam a jornada de Exame de Consciência e da introspecção proposta nos primeiros 46 hexâmetros são destinados os benefícios descritos nos últimos 24⁶. Essa recompensa é, evidentemente, não somente tornar-se um *mathematikoi*, mas o fim último era o mesmo do grau supremo da Instrução: a maior participação do aspecto *deificável* do homem na parte participável da Sabedoria de Deus, porquanto essa não seja apenas teórica, mas Perfeitamente Moral conforme anteriormente delimitado.

Dentre os hexâmetros, especial atenção deve ser dirigida ao grupo 40-46, a partir do qual a Metodologia do Exame de Consciência é, discretamente, exposta:

40 Nem dê entrada ao sono em teus languidos e cansados olhos, **41** senão depois de examinares a consciência, discorrendo por cada uma das ações daquele dia. **42** Em que matéria transgredi? E que fiz eu? Que obrigação indispensável deixou de ser por mim cumprida? **43** E começando desde a primeira, continua com o exame até a última de tuas ações; e depois no caso que tenhas obrado mal, repreenda-te; **44** e se bem, regozija-te. **45** Nestas coisas trabalha, nestas coisas medita, nestas convém que empregues o teu amor. **46** Todas elas te sublimarão a dirigir teus passos pelos vestígios da Virtude Divina (Χρυσά επιη, 40-46 apud ALTMÜLLER, 2023, p. 223).

O mapa sobre o qual é traçado o itinerário rumo à Virtude Divina, no excerto acima, perpassa pela tomada de partido perante as transgressões. O sono, aqui, torna-se a alegoria para o esquecimento e injustiça: o abandono da memória sobre o conjunto das próprias ações serve como força motriz ao vício à medida em que se perde, no horizonte da vastidão da experiência temporal, a unidade do Ego, em sentido Husoniano, perante a Eternidade de Deus. Com efeito, na língua grega, o termo para Verdade é *alétheia* (*ἀλήθεια*); etimologicamente, carrega o significado de "não-esquecimento" (*λήθη*, *léthē*). Esquecer das ações é, pois, abdicar de verdades, cuja excessiva falta resulta, invariavelmente, na supressão da virtude pelo vício.

A título de evitar este desdobramento dramático, postula-se o Exame de Consciência como a síntese entre a repreensão e a regozijação. À esteira de Thom (1995), um dos eixos centrais dos Versos Áureos encontra-se na noção de *μετριπάθεια* (*metriopatheia*), isto é, da moderação das paixões. A excessiva repreensão, como se o indivíduo fosse o próprio mal erroneamente substanciado sob a forma humana é desproporcional e insincero, isto é, não descreve a real percepção do indivíduo que se acusa das maiores maldades imagináveis, incapaz de ser levado à justiça, mesmo sob as punições mais severas. Em parcial contraste, o excessivo

6 O excerto nº47 é uma exceção, pois é um juramento a Pitágoras.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

regozijo, como se a mera possibilidade da sujeição às ações incorretas fosse um absurdo ilógico é, pois, tão desarmônico quanto. Trata-se, neste caso, de um simulacro de Santidade ou, em termos Pitagóricos, de Sabedoria. Razão pela qual, portanto, ambos os pontos são considerados como essenciais à meditação proposta pelo poema.

Noutro aspecto, o sono também representa a sinceridade: a solidão da consciência moral do sujeito perante à escuridão dos olhos cerrados. Não há observante externo, seja este de natureza coletiva ou individual. Não há pressão social, pois os olhos fechados não observam os arredores, somente aquilo que é introspectivo⁷. Até mesmos dentre os testes pelos quais os *akousmatikoi* eram submetidos, não há menção do questionamento sobre o exame de consciência antes do sono.

Naturalmente, não há como provar se determinada pessoa fez ou não este exame de consciência sendo, portanto, facilmente fraudável, mas é esta tentação que torna o símbolo do sono tão adequado: há a vontade de dormir, esquecer e, no dia seguinte, mentir sobre as transgressões passadas. Contudo, é justamente este mau e sedutor convite que torna este exercício tão essencial, pois exige o grau máximo de sinceridade para que possa ser realizado com êxito.

A confissão não é apenas dizer o que sei, mas é testemunhar o que estou realmente vendo neste momento e como o vejo. Isso é importante porque há muitas coisas que sabemos de alguma forma, que podemos recuperar com um pouco de estudo, mas isso não é suficiente para a confissão, porque tem que ser um conhecimento em ação. Por isso usei o verbo "ver", que dá a ideia de algo presente, ainda que seja apenas para o olho da nossa alma. Claro que também posso confessar algo do qual não tenho certeza absoluta, mas aí tenho que incluir o estado de dúvida, as possibilidades latentes, etc. O que acontece quando prestamos esse testemunho sincero em solidão? Alguns dirão que apenas vamos obter uma visão mais clara de nossos conhecimentos. Se isso acontecer, é positivo e suficiente para a maioria dos casos, e até seria um "desperdício de recursos" ir além disso em muitas situações, mas ainda não estamos aplicando o Método da Confissão corretamente. Só podemos dizer que o método realmente funcionou quando nossa consciência fica, após o testemunho, preenchida de novos elementos que não estavam nela, e que também não vieram da memória e nem são apenas uma conclusão lógica de um raciocínio. Ou seja, é uma "recompensa" pela nossa sinceridade, algo a mais que não tínhamos e que passamos a ter, um acréscimo de visão. O que aconteceu quando nosso testemunho nos ofereceu apenas uma visão mais clara do conhecimento, mas não nos deu nenhum retorno, nenhum acréscimo? Aconteceu que o conhecimento estava presente para nós, mas nós não estávamos presentes ao conhecimento.

7 Um exemplo análogo a isto é a incubação eleata descrita por Kingsley (1999). A submersão de Parmênides em seu sonho, na mais profunda escuridão, o levou à jornada que edificou sua Filosofia.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Nosso testemunho foi insuficiente para nos abrir para a realidade de modo que esta começasse a falar através de nós (CHAINHO, s.d., p.19-20)^{8 9}.

Esta recompensa pela sinceridade, se posta à prática na vida concreta do sujeito, agora, sim, sob o escrutínio de terceiros, é um caminho fundamental do método do aprendizado Filosófico para Pitágoras.

Enclausura-se, então, em termos gerais, os fundamentos e razões do Ensino Filosófico Pitagórico. Sucede, porém, que ainda resta sanar a questão de como estas etapas acima descritas podem regenerar a moralidade de toda a humanidade.

Novamente, retorna-se à filha de Hobart Huson, Kathleen Huson Maxwell, a fim de depurar esta problemática:

Pitágoras considerava sua missão na vida como sendo a regeneração moral da humanidade através da educação. Era sua hipótese que nenhuma pessoa sã fará propositadamente aquilo que sabe que irá prejudicá-la; conseqüentemente, a ignorância do bem é a causa de todo mal, ou *hamartia*, como ele o chamava. Sua solução era destruir a ignorância através da educação. Ele percebeu que a regeneração moral da humanidade não poderia ser realizada em uma única geração, nem em várias gerações; o que era necessário era uma sucessão de professores, aumentando em número a cada geração sucessiva, até atingir a base da pirâmide da humanidade. Portanto, era seu propósito estabelecer uma escola para ensinar professores, que por sua vez fundariam escolas próprias em sucessão interminável, tendo como objetivo o mesmo ideal (MAXWELL, p. 36, tradução nossa).

O propósito do Ensino Filosófico, então, era a formação de Filósofos. Não havia uma pretensão de que seu método rendesse outra coisa senão a busca pela Sabedoria e, com a popularização de preceitos básicos advindo dos Filósofos, as margens da humanidade também seriam afetadas por esta cultura Pitagórica.

A abstenção de um juízo sobre um possível otimismo exagerado do Pitágoras Husoniano, aqui, faz-se necessária. A tônica deve ser transposta à possibilidade da *Catena Aurea* Pitagórica. Na biografia anônima de Pitágoras, contudo preservada por Fócio I de Constantinopla, o patriarca cristão do século IX, é afirmado que: “Platão foi o discípulo de Arquitas e, conseqüentemente, o nono a suceder Pitágoras; o décimo sucessor foi Aristóteles” (*Anonymus, Vitae Pythagorae, 1 in Bibliotheca 249 apud Uždavinys, 2004, p. 3, tradução nossa*).

8 O autor é português e, a fim da manutenção da coesão da grafia entre as variantes dos países lusófonos, a grafia de alguns termos foi adaptada ao português brasileiro.

9 O autor utiliza o termo Confissão, em função do uso deste termo pelas contribuições filosóficas de Santo Agostinho. O sacramento na Igreja Católica, Ortodoxa ou Anglicana não é, propriamente, a mesma confissão descrita pelo Método do Exame de Consciência.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

De acordo com Michael Erler (2013), os Diálogos Platônicos colocam o Filósofo em diálogo e debate com as questões da educação e cultura de Atenas, contrapondo, com a ideia de “própria formação” ou Paideia, os modelos de educação dos sofistas, de tal forma que: “A “Cura d’alma” do Sócrates platônico se recolhe em uma crítica geral à cultura, [...] permite entrever espaços para a adoção e integração de elementos da cultura tradicional” (ERLER, 2013, p.110-111).

Há semelhanças entre a colocação acima e aquela posta sobre a *catena aurea* de Pitágoras à Platão. Quando a preocupação introspectiva, representada sob a expressão “Cura d’alma”, é entendida com uma forma de Exame de Consciência comparável à Pitagórica, o texto de Erler dá luz à interpretação da biografia preservada por Fócio.

Sócrates se aparta da filosofia da natureza e da sofística, representa sua vida como pesquisa de si mesma e “cura e preocupação pela alma”, legitimando seu procedimento através do Oráculo de Delfos, segundo o qual nenhum homem seria mais sábio que ele (Apologia de Sócrates, 20e ss) (ERLER, 2013, p.108).

Academicamente, conquanto a tese segundo a qual Platão e Aristóteles fossem mestres da Escola Pitagórica seja dificilmente defensável, há um direcionamento interessante fomentado por estas leituras: Pitágoras, ainda que não tenha causado a Regeneração Moral de toda a humanidade, impactou a cultura de tal modo que seus esforços foram frutíferos à formação de todo o cânone da Filosofia Grega e, por consequência, da ideia de Paideia. Assim, a sua Filosofia Metafísico-Moralista transfigurou a cultura Ocidental e, necessariamente, à medida em Pitágoras é resguardado como introdutor da Educação Clássica do *Quadrivium* (Panti, 2022), ele pode ser contraposto, no âmbito da Filosofia e da Educação, à Barbárie Moderna.

Rufino (2004), promovendo uma síntese entre Mário Ferreira dos Santos e Jean-François Mattéi, caracteriza a Barbárie Moderna como um influxo subjetivista sobre as bases da cultura ocidental fundada, entre vários fatores, a partir do Realismo Pitagórico-platônico. A disrupção do cosmos, segundo o autor, tem início na hipostasiação do Eu, realizada por Descartes. Expresso de forma desenvolvida: inicia-se a tomada do sujeito como o ponto de partida e de legitimação para as demais questões, de tal modo que, sem o antropocentrismo cartesiano, nada haveria. A realidade, pois, é fundada a partir do Eu, pois este tem substancialidade independente de qualquer outra forma.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Esta hipostasiação é, para Rufino (*ibid*), o defeito mediante o qual toda a Filosofia Moderna incorrerá, de modo mais aparente ou discreto; nesta nota, um exemplo cuja alta descrição contrasta com a longinquidade em relação a Descartes é a Escola Empirista que, ao invés de colocar a realidade externa ao sujeito como o ponto de partida Filosofia, toma somente a face do mundo empírico compreensível enquanto ocasião de sensação do sujeito, isto é, toda a realidade externa é compreendida a partir dos processos internos ao sujeito. O autor prossegue à asserção de que Kant, acorrentado às condições intelectuais dos grupos racionalistas pós-cartesianos e empiristas modernos, instaura o subjetivismo ético e estético; Hegel, por sua vez, fez do Eu hipostasiado uma linha infinita da qual, na história, apenas entendemos segmentos de reta de suas percepções.

O tripé da Filosofia moderna, para o autor, é fundamentalmente anti-Pitagórico, pois opõe-se à primazia da realidade externa, fora do sujeito.

O centro da Filosofia Pitagórica, em sua totalidade, é sobre a Unidade Essencial de Deus, de todos os Mundos e de todos os seres e coisas - a 'Aliança Divina' ou 'As Leis Eternas', que ligam todos os seres e coisas triangular e esfericamente em uma Unidade (HUSON, 1970, p. 151, tradução nossa).

Expresso de outra maneira: à Cultura e Filosofia, em seu sentido originário, é a partir da unidade de Deus, cujo aspecto gnosiológico expressa-se, para o homem, em forma da cognoscibilidade das Leis Eternas, procedentes fora do sujeito, que tornam o conjunto do real algo ordenado. Assim, não é uma formulação intersubjetiva de Deus, criada pelo Ego, o princípio ordenador da realidade. A Verdade, nesta concepção Pitagórica, é externa ao sujeito, o qual a obtém mediante a adequação de seu intelecto a ela. Em comparação:

A neutralização progressiva do indivíduo substancial de natureza racional cuja única referência passou a ser o eu = Eu, autorreferenciando-se, levou a Modernidade a explorar os caminhos de uma humanidade composta de indivíduos abstratos em que não podem ser distinguidos mais uns dos outros. A estes indivíduos diluídos na multidão restou apenas a identificação com um sujeito cuja existência se reduz a uma série de procedimentos mentais e sociais funcionais, pois não são mais modos de existência do ser, mas modos de cognição em que o objeto permanece separado de nós na "coisa-em-si", incognoscível. Esse sujeito Moderno, na ausência de uma referência objetiva que lhe possa conferir a falsidade ou a veracidade dos fatos é assim coletivizado, massificado, socializado quando se contenta com a identificação com os outros, isto é, com os únicos que restaram para integrar-lhe em uma totalidade homogênea que não lhe dá chances de uma abertura que não seja a social. Os efeitos desse subjetivismo coletivo são notáveis, pois quando vários pensam igual ou de forma parecida, passam a chamar a isso de "realidade", submergidos nessas águas profundas esquecem-se da realidade originária que poderia ser aferida pela sua capacidade cognitiva e que agora

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

está monopolizada pelos especialistas. Essa realidade ontológica e originária que perderam, será recusada pelos mesmos, pior, alteraram a própria realidade em sua memória para que possam torná-la parecida com aquela que eles criaram (RUFINO, 2004, p. 42).

Esta é a diferença fundamental entre o que Huson e outros autores, como Mário Ferreira dos Santos, Jean-François Mattéi e Luiz Rufino, compreendiam por Pitagorismo e a Filosofia Moderna. Por consequência, o *Vale de Morte*, enraizado no erro promulgado pela substituição da ordenação cósmica objetiva às concordâncias subjetivas e temporais dos sujeitos coletivizados, massificados e socializados é, notoriamente, à visão destes autores, oposta à Esperança *Olimpico-Biófila* do Pitagorismo.

Entretanto, como exposto anteriormente, a Educação Filosófica Pitagórica, à interpretação de Hobart Huson, tinha como objetivo a formação de Filósofos que, com efeito, sendo uma espécie de aristocracia da cultura, educariam os demais. Ergue-se, naturalmente, a questão sobre a possível aplicabilidade de algum aspecto do Pitagorismo no Ensino Filosófico contemporâneo que, evidentemente, pouco ou nada reproduz suas origens sâmiás.

George Sakellariou, antigo professor de Filosofia da Universidade de Atenas, interessado no desenvolvimento de métodos para formação do caráter, propôs um estudo, à esteira da obra de Huson, sobre o valor perene da Educação Pitagórica. Nesse estudo, cuja publicação ocorreu em forma de artigo nos anais do WCPO, escreve que:

[O sistema de Educação Pitagórico] É um sistema de educação de valor eterno, bom para toda a humanidade. É um sistema cujo ideal e propósito civilizatório não é míope, não busca uma Educação imposta pela força ou punição, não é presa aos livros, mas é um Sistema de ensino da Arte Divina, através da qual, o jovem, ou qualquer outro ser humano, ao se deparar com a Harmonia e Beleza do Universo, pode, após a purificação de sua alma, tentar e aspirar a ser uma imagem desta Harmonia e Beleza (SAKELLARIOU, 1957, p. 39-40, tradução nossa).

A aplicabilidade moderna, na Educação, supera aquilo que convencionou-se intitular de Educação Filosófica. A proposta, portanto, de Sakellariou, cujo sucesso em sua aplicação foi reconhecido não só por pais e alunos, mas pelo Rei Paulo I da Grécia (*ibid*), consiste em reestruturar a Pedagogia de modo a traslar, reacionariamente, o sujeito como observador do cosmos. Expresso à linguagem elaborada ao longo deste artigo: é voltar aos princípios originários da Filosofia contemplativa de Pitágoras, rejeitando o subjetivismo moderno, cujos efeitos na educação massificam o indivíduo.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Dessa maneira, a Educação deveria ser um meio de melhoramento do caráter individual, visando a imitação da Harmonia cósmica, cuja causa última, à interpretação Husoniana de Pitágoras, é Deus.

Evidentemente, a aplicabilidade desta proposta requer uma mudança radical não apenas da formação docente, mas dos materiais e métodos aplicados em sala de aula. Contudo, ela é apresenta-se como atemporal. O sucesso relatado por Sakellariou, no passado, é o mesmo que, em tempos ainda mais remotos, Platão relatou:

Platão jamais entendeu o ato de aprender como um assunto restrito meramente ao intelecto; a aquisição de conhecimento era para ele uma ação abrangente entre um ser humano e outro: formação em grau supremo, abarcando o processo de dar e tomar forma por meio da união e associação íntima com outro ser humano (STENZEL, 2021, p. 15).

De acordo com Stenzel, Platão, assim como no futuro (e sem o conhecimento do autor) constatará Sakellariou, interpreta a Educação Filosófica como superior aos meros esquemas intelectuais, pois adentra e circunda o problema concernente ao melhoramento do ser humano. É uma questão de desenvolvimento do caráter do indivíduo. Assim, o “tomar forma por meio da união e associação íntima” pode ser descrito nos seguintes termos:

Uma das convicções mais firmes de Platão era que nada que valesse a pena aprender podia ser aprendido por mera 'doutrinação'¹⁰: o único método de 'saber' a ciência era engajar-se efetivamente, em companhia de uma mente mais avançada, na busca da verdade (TAYLOR, 2001, p. 6, tradução nossa).

A vivência, pois, com o Filósofo, enquanto exemplo maior de deificação humana, como era exigido à alta cúpula Pitagórica, é um dos meios através dos quais o melhoramento, mediante a demonstração da virtude, é executado. Este é o cerne da Pedagogia Pitagórica que, em termos Platônicos, foi também exposta como a cura anímica.

Não é apenas, então, o Ensino Filosófico enquanto transmissor de um conhecimento técnico, trivial e pontual para fins de realização de provas, ou por uma mera “erudição” ou criação de “pensamento crítico”, senão o Ensino para o melhoramento do humano que, em virtude do maravilhamento, aprende a ciência e desenvolve o caráter. Essa era a função primordial da Educação Filosófica na

10 Taylor, originalmente, emprega o termo 'instrução'. A fim de evitar ambiguidades com a atribuição Husoniana deste termo, optou-se pela troca por 'doutrinação', palavra que representa mais adequadamente a crítica platônica.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Academia ou, noutros termos, Platão ensinava Filosofia para, assim como o Pitágoras husoniano, formar Filósofos.

Volta-se, por fim, à intuição original através da qual compreendia-se a passagem de *akousmatikoi*, isto é, aquele apenas é doutrinado, apenas escuta, incapaz de aproximar-se da Sabedoria, à *mathematikoi*, isto é, o Filósofo: todos podem concorrer à vaga de discípulo de Pitágoras, mas somente àqueles que tem como preocupação a sua própria conduta moral será fornecido o aceite. Em suma: a Educação Filosófica é para todos, mas somente frutífera a quem buscar o melhoramento pessoal mediante a repetição do exemplo da Virtude.

Em outra perspectiva, mas ainda no que se refere à formação da personalidade, a aplicabilidade do Pitagorismo à Educação Contemporânea pode ser estudada a partir do método *Pythagorean Self-Awareness Intervention* (PSAI) ou, em português, Intervenção Pitagórica na Autoconsciência.

O PSAI é uma técnica de gerenciamento cognitivo e comportamental do estresse que foi desenvolvida e implementada nos últimos oito anos em populações clínicas e não clínicas, pelo programa de pós-graduação "A Ciência do Estresse e Promoção da Saúde" da Faculdade de Medicina da Universidade Nacional e Kapodistriana de Atenas. O conteúdo da técnica é baseado na Filosofia Pitagórica (fundada na Crotona, sul da Itália, há 2500 anos) e nos "Versos de Áureos" dos pitagóricos. De acordo com nosso conhecimento, a introspecção e a prática da memória eram duas das ferramentas mais cruciais para os estudantes pitagóricos avaliarem o autocontrole e a autoconsciência. Cada participante foi treinado para recordar os eventos do dia transcorrido e avaliar seu comportamento em relação a quatro parâmetros principais: atividade diária (exercício e realização de 10.000 passos por dia), nutrição (em termos de qualidade, quantidade e horário de ingestão de alimentos), tempo e duração do sono (sincronização circadiana) e relacionamentos interpessoais, especialmente em termos de raiva e não prejudicar (estrutura moral). Através desse processo multidimensional (holístico), que envolvia treinamento simultâneo do corpo (exercício, nutrição, sono) durante o dia e treinamento da mente (recordação dos eventos do dia) à noite antes de dormir, os participantes iniciaram um processo de introspecção e auto-observação. O autoexame comportamental foi realizado após o procedimento de recordação à noite, com três perguntas: "Em que matéria transgredi?", "E que fiz eu?", "Que obrigação indispensável deixou de ser por mim cumprida?". Os participantes foram lembrados para evitar o peso emocional durante todo o processo e usar a voz passiva para avaliação crítica. A implementação da técnica de manhã incluiu uma breve recordação dos eventos do dia anterior e a organização do dia seguinte, antes do início das atividades diárias. Todos os participantes também foram treinados para realizar a respiração diafragmática e aconselhados a praticá-la duas vezes ao dia, especialmente antes de praticar o PSAI (ZIGKIRI, *et al.*, 2020, p. 33-34).

E os autores do estudo concluem:

a prática frequente do teve um efeito positivo e significativo nas medidas psicológicas, de estilo de vida e cognitivas, ou seja, escolhas de estilo de vida saudável e controle pessoal, qualidade do sono, comportamento de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

regulação alimentar, estresse percebido e sintomas depressivos, da amostra da comunidade estudada (*ibid*, p. 38).

Em síntese: a partir das contribuições à vida acadêmica grega legada por Sakellariou, futuros estudiosos de medicina e psicologia investigaram e concluíram benefícios práticos à prática dos preceitos Pitagóricos¹¹.

Ainda que a superação do *Vale de Morte* do subjetivismo moderno se apresente como um desafio cuja superação é maximamente desafiadora, há razões para a reintrodução do Pitagorismo na Educação Escolar, mesmo que esta tangencie os aspectos mais profundos de sua Metafísica.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo proposto neste artigo foi capaz, por meio da investigação bibliográfica proposta, de investigar aspectos importantes à compreensão de Hobart Huson sobre o a Educação Pitagórica.

Em notas gerais, torna-se inegável à influência do Pitagorismo na Cultura Filosófica. Seus benefícios, teóricos ou empíricos, à Educação também parecem ser incontestáveis. Sua concepção de Instrução, se bem compreendida, pode se apresentar como um contraponto à Educação Filosófica como formação de uma casta acadêmica, cujo intelectualismo não reflete um Estilo de Vida deificante. Também é oposta à Educação Filosófica como formação trivial, isto é, secundária à personalidade do indivíduo, servindo apenas como arcabouço teórico para discussões supostamente eruditas sob critérios culturais arbitrários.

11 Coaduna-se, à metodologia supracitada, os princípios centrais da Logoterapia, representada, principalmente, por Viktor Frankl. Em sua obra "Teoria e Terapia das Neuroses: Introdução à Logoterapia e à Análise Existencial" (2016), o autor advoga pela tese segundo a qual a intervenção psicológica é nada senão o encontro de um ser humano com outro, sendo esta operação exprimível sob a terminologia de: "cura médica de almas". Esta supressão da doença pela saúde anímica, à visão do autor, em última instância, poder vir a desvelar o sentido pessoal da vida que, em contraste com alegrias fugidias, se expande e expressa não apenas na produção de obras, mas também na busca pelo íntimo, singular e único, de cada indivíduo (*ibid*). Desta maneira, o acolhimento do belo, do bom, e do verdadeiro, em cada vida, pode ser visto como uma forma de como uma forma de psicoeducar. Esta concepção Frankliana, conquanto não academicamente inspirada em Pitágoras, Platão, Huson, Rufino ou Sakellariou, coaduna com os preceitos pedagógicos destes. Expresso de outro modo: O aconselhamento psicológico, necessário à Educação Contemporânea, pode ser uma forma de psicoeducar sobre a busca de uma significação mais profunda para a própria existência e, assim, reforçar a busca pela formação de uma forte personalidade alinhada à realidade objetiva, não subjetiva, do cosmos. Esse é o sentido em que a proposta de Sakellariou, o PSAI e a Logoterapia podem, a princípio, se unir.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Desse modo, porquanto os mais educados sejam os responsáveis, logicamente, por educar as próximas gerações, a reintrodução do Pitagorismo apresenta-se, sim, como uma esperança *Olimpico-Biófila*, conquanto seu sucesso, talvez, exija demasiado otimismo, uma vez que alterar o mundo subjetivista, origem das Barbáries Modernas à visão de Rufino, não é uma tarefa alcançável facilmente.

Não obstante, a compreensão tripartite da Instrução Pitagórica, bem como seus aspectos centrais, apresentam-se como complexos elementos de Filosofia. Orbitam não apenas em torno da Metafísica, mas da antropologia, da educação e, em última instância, da *pietas*. Razão pela qual é reconhecidamente uma Filosofia holística, isto é, cuja completude circunda os vários aspectos da vida humana.

Ademais, noutra perspectiva, foram apresentados vínculos que, conquanto não filologicamente constatáveis, aproximam o Pitágoras Husoniano ao Platão de autores como Stenzel e Taylor. Ainda neste quesito de descendência acadêmica, também foi, com propriedade, sugerido que a Grécia Contemporânea, enquanto maior proponente do estudo acadêmico do PSAI, deve esta conquista, ao menos parcialmente, a Huson e Sakellariou em função do WCPO.

REFERÊNCIAS

ALTMÜLLER, Gustavo. **NOÇÕES TEOLÓGICAS NOS VERSOS ÁUREOS DOS PITAGÓRICOS**. Anais do IX Congresso da ANPTECRE: a religião na América Latina e Caribe: conceitos, relações e perspectivas. 2023. Disponível em: <<https://anptecre.org.br/download/IXcongressoAnptecreAnaisGT.pdf>>. Acesso em: 13.04.2024. p.218-226.

CHAINHO, Mário. **Vida intelectual - Introdução ao método da confissão**. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/520971210/PVI-001-Introducao-e-Metodo-da-Confissao>>. Acesso em 13.04.2024.

COPLESTON, Frederick Charles. **A History of Philosophy: medieval philosophy**. 2 ed. v.2. Estados Unidos: Image books, 1993. 9 v.

ERLER, Michael. **Platão**. 1 ed. Editora UnB. 2013.

FRANKL, Viktor. **Teoria e Terapia das Neuroses: Introdução à Logoterapia e à Análise Existencial**. 4 ed. É Realizações. 2016.

HUSON, Hobart. **Pythagoron: the religious, moral and ethical teachings of Pythagoras**. 1.ed. 1947. Reimpressão, Whitefish: Literary Licensing, 2011.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

HUSON, Hobart. **THE RELIGIOUS FOUNDATION OF PYTHAGOREAN ETHICS & MORALS**. The A.R.E. Journal. Virginia, v.5, n.4, p. 150-155 , Jul. 1970.

HUSON, Hobart. **The Story of Pythagoras' School on Samos**. In: SAKELLARIOU, George (eds.). Proceedings of the Congress Held in Athens, Samos, and Brussels July-August 1955. World Congress of Pythagorean Organizations: Grécia, 1957. p. 43-53.

JAEGER, Werner. **Paideia: los ideales de la cultura Griega**. 1.ed. v.1. México: Fondo de cultura economia, 1942. 3 v.

JÂMBLICO. **On the Pythagorean Life**. 1 ed. Estados Unidos: Society of Biblical Literature Text and Translations, 1991.

KINGSLEY, Peter. **In The Dark Places of Wisdom**. 1 ed. Estados Unidos: The Golden Sufi Center, 1999.

MAXWELL, Kathleen. **A Study of Pythagorean Women**. 1951. ff.153. Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Faculdade de Filosofia, Universidade do Texas, Austin, Texas.

PANTI, Cecilia. **Pythagoras and the Quadrivium from Late Antiquity to the Middle Ages**. In: CAIAZZO, Irene; MACRIS, Constantinos; ROBERT, Aurélien (eds.). Brill's Companion to the Reception of Pythagoras and Pythagoreanism in the Middle Ages and the Renaissance. 1 ed. Boston: Brill, 2022. p.47-81.

PLATÃO. **A República**. São Paulo, SP: Lafonte, 2017.

RIBOULET, Louis. **História da Pedagogia: da antiguidade à patrística**. 1.ed. v.1. Sertanópolis, PR: Edições Liceu, 2020. 4 v.

RUFINO, Luiz. **NIILISMO E BARBÁRIE: O subjetivismo como barbárie: uma análise da sociedade moderna sob a luz da filosofia concreta**. 2004. ff.102. Dissertação (Mestrado em Filosofia Social) - Instituto de Filosofia, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas - SP, Brasil.

SAKELLARIOU, George. **The Pythagorean Educational System and its Perennial Value**. In: SAKELLARIOU, George (eds.). Proceedings of the Congress Held in Athens, Samos, and Brussels July-August 1955. World Congress of Pythagorean Organizations: Grécia, 1957. p. 36-42.

SANTOS, Mário Ferreira dos. **Tratado de Simbólica**. 2 ed. São Paulo, SP: Logos, 1959.

SANTOS, Mário Ferreira dos. **Pitágoras e o Tema do Número**. 1 ed. São Paulo, SP: IBRASA, 2000.

STENZEL, Julius. **Platão Educador**. 1 ed. Campinas, SP: Kíron, 2021.

TAYLOR, Alfred. **Plato: the man and his work**. 7 ed. Estados Unidos: Dover, 2001.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

THOM, Johan. **The Pythagorean Golden Verses**: with Introduction and Commentary. 1 ed. Holanda: Brill, 1995.

UŽDAVINYS, Algis. **The Golden Chain**: An Anthology of Pythagorean and Platonic Philosophy. 1 ed. Estados Unidos: World Wisdom, 2004.

ZIGKIRI, Eleni; et al. **The Effect of the Pythagorean Self-Awareness Intervention on Psychological, Lifestyle and Cognitive Measures of a Community Sample**. Journal of Molecular Biochemistry, p. 32-40, 2020.